

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung wird bis spätestens 31. August 1988 auf beiliegender Karte erbeten

Quartierbestellung möglichst bis spätestens 15. Juli 1988, nur an das Städt. Verkehrsbüro auf beiliegender Karte

Tagungsbüro Katholische Universität Eichstätt
KG I/Bau E 102 a
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 12. Oktober 16.00-18.00 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober 9.00-12.00 Uhr
14.00-17.00 Uhr
Freitag, 14. Oktober 9.00-12.00 Uhr
14.00-16.00 Uhr

Konzert Für die Teilnehmer an der Mitgliederversammlung ist der Eintritt frei. Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten

Geselliges Beisammensein im Saal des Gasthofs Krone Domplatz 3 Um Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird gebeten

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 30. Mai 1988

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 15. Oktober 1988, 10.15 s.t., im Hörsaal KG I/Bau A 201 der Katholischen Universität Eichstätt stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters (Beitragserhöhung)
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Satzungsänderung (Artikel 3 und 7)
5. Wahlen
 - a) Wahlausschuß
 - b) Rechnungsprüfer
6. Zeitschrift und Publikationen
7. Fachgruppen und Arbeitskreise
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 31. August 1988 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Stephan

Vor der Mitgliederversammlung findet vom 12. bis 15. Oktober 1988 eine Internationale Fachkonferenz mit dem Thema "Gesellschaftsbundene Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts" statt.

bitte wenden!

PROGRAMM UND ZEITPLAN (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 12. Oktober 1988

Anreise

19.30 Uhr
Saal des Gasthofs Krone
Domplatz 3

Geselliges Beisammensein

Donnerstag, 13. Oktober 1988

10.15 - 11.00 Uhr
Festsaal der Sommerresidenz

Eröffnung der Internationalen Fachkonferenz "Gesellschaftsgebundene Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts"

Grußworte

11.15 - 12.45 Uhr
Musiksaal

Referate:

Hubert Unverricht
Individuelle und regionale Unterscheidungsmöglichkeiten in Divertimento-Kompositionen.
Eine Einführung in die Fachkonferenz
Walter Salmen
Zur Praxis von Nachtmusiken durch Stadtpfeifer und Studenten

14.30 - 17.00 Uhr
Musiksaal

Referate:

Herbert Seifert
Funktionen von Unterhaltungsmusik im 18. Jahrhundert

Martin Ruhnke
Divertimento-Kompositionen von Georg Philipp Telemann

Ludwig Finscher
Gattungsbewußtsein in der instrumentalen Unterhaltungsmusik einiger österreichischer Komponisten 1760-1780

17.15 Uhr
Universitätsbibliothek
am Hofgarten

Eröffnung der Ausstellung "Musikgeschichte Eichstätts - Eichstätter Musikbestände"

18.30 Uhr
Festsaal der Sommerresidenz

Empfang des Präsidenten der Katholischen Universität Eichstätt, Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Lobkowitz

20.00 Uhr
Aula der Universität

Konzert
"Bläserkammermusik des 18. Jahrhunderts"

Freitag, 14. Oktober 1988

9.00 Uhr
KG I/Bau A 102

Sitzung des Beirates der Gesellschaft für Musikforschung

10.15 - 12.45 Uhr
Musiksaal

Referate:

Nicole Schwindt-Gross
Zur Bedeutung des "sinnlichen Ergetzens" für die Satztechnik des Divertimentos

James Webster
Joseph Haydns Divertimenti in ihrer Satzstruktur

Manfred Herrmann Schmid
Das Menuett als Divertimento-Erbe in der Kammermusik: Zum Streichquintett Es-Dur KV 614 von Wolfgang Amadeus Mozart

14.00 - 17.00 Uhr

Sitzungen der Fachgruppen.
Einladungen zu diesen, teilweise öffentlichen, Sitzungen ergehen durch die Vorsitzenden (Themen und Sitzungsräume werden durch Anschlag bekanntgegeben).

14.00 - 16.30 Uhr
Willibaldsburg

Führung durch das Jura-Museum Eichstätt (für Tagungsteilnehmer, die keine Fachgruppensitzung besuchen)

17.15 - 19.45 Uhr
Musiksaal

Referate:

Wolfgang Plath
Divertimento-Notturmo-Cassation-Serenade: authentische und nichtauthentische Werk- bzw. Gattungsbezeichnungen bei Mozart

Wolf-Dieter Seiffert
Anmerkungen zu Mozarts Serenadenbesetzung

Jens Peter Larsen
Die Parthia in Österreich

20.15 Uhr
Spiegelsaal der Residenz

Empfang des Landrates Konrad Regler

Samstag, 15. Oktober 1988

8.30 - 10.00 Uhr
Musiksaal

Referate:

Robert Münster
Klösterliche und städtische Serenadenmusik im altbayerischen Raum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ausgewählten Beispielen

Rudolf Pečman
Divertimento, Cassation und Serenade in den böhmischen Ländern

10.15 Uhr
Hörsaal KG I/Bau A 201

Mitgliederversammlung
der Gesellschaft für Musikforschung